

TOPISHMOQLAR TA'RIFI VA TASNIFIGA TURLICHA YONDASHUVLAR

Xoshimova Mashxuraxon Shuxratjon qizi

Farg'ona davlat Universiteti,

Chet tillar fakulteti,

Ingliz tili kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8112642>

Annotatsiya: Ushbu maqolada har bir xalq folklorida o'ziga xos o'rin tutuvchi janrlardan biri bo'lgan topishmoqlar haqida olimlarning fikrlari, ularni tasniflashda tadqiqotchilar aynan qaysi belgilarga tayanganliklari haqida so'z yuritamiz.

Kalit so'zlar: folklor, topishmoqlar, metafora, she'riy, nasriy, jumboq, boshqotirma, paradoks, tasvirlovchi qism, tavsiflovchi komponent.

Аннотация: В данной статье речь пойдет о мнениях ученых о загадках, которые являются одним из жанров, занимающих уникальное место в фольклоре каждого народа, и о том, на какие признаки опирались исследователи при их классификации.

Ключевые слова: фольклор, загадки, метафора, поэтическое, проза, загадка, загадка, парадокс, описательная часть, описательный компонент.

Abstract: In this article, we will talk about the opinions of scientists about riddles, which are one of the genres that have a unique place in the folklore of each nation, and what signs researchers relied on in their classification.

Key words: folklore, riddles, metaphor, poetic, prose, riddle, puzzle, paradox, descriptive part, descriptive component.

Topishmoq – narsa yoki hodisalarning ataylab yashiringan belgisi, shakli, xatti-harakati, holati va vazifasini boshqa narsa yoki hodisaslarga qiyoslash asosida topishga asoslangan she'riy yoki nasriy tuzilishdagi savol va topshiriqlar. Topishmoqlar xalq turmush bilan chambarchas bog'liq holda yaratiladi. Ularning zaminida kishilarning qadimiy e'tiqod va tasavvurlari, ularning olamni bilish va idrok etishga bo'lgan intilishlari yotadi.

Topishmoq, uning paydo bo'lishi, qadimiy vazifasi va dastlabki shakli haqida olimlar turli-tuman qarashlarni ilgari surganlar. Jumladan, **akademik Yu.M.Sokolov** o'z ta'rifida **Aristotelning**: "Topishmoq yaxshi tuzilgan metaforadir", -degan fikriga suyanadi va uning savol va javob qismlaridan iboratligini ta'kidlaydi. Boshqa tekshiruvchilar ham ikki predmetdan birining o'xshashini aytib, ikkinchisini topishga mo'ljallangan she'riy yoki nasriy qurilishga ega bo'lgan tilimizdagi metaforik gaplarni **topishmoq** deya ta'kidlaganlar.

Topishmoqlarni tasniflash masalasiga kelganda tadqiqotchi fin jumboqlariga asoslanib, topishmoq va javob o'rtasidagi munosabatni hisobga olgan holda, "topishmoq-metafora (shakli yoki tuzilishi o'xshash bo'lgan bo'lgan ikki xil ob'ektni qiyoslash)" va "topishmoq-paradokslar (funktional jihatlari o'xshash bo'lgan ikki xil ob'ektni qiyoslash)"¹ni ajratadi. Muallif topishmoq-metaforani ikki to'plamning birlashishi, boshqotirma-paradoksni esa ikkita to'plamning kesishishi sifatida belgilaydi. Klassifikatsiya masalalarini davom ettirgan holda, nemis tilshunosligida topishmoqlar ustida tadqiqot ishlarini olib borgan olim R.Petsh o'z asarlarida topishmoqlarni "asl" (die wirklichen Volksrätsel) va "asl bo'lmagan" (unwirkliche) kabi turlarga ajratadi. Birinchi navbatda, topishmoq yadrosini tashkil etuvchi tavsiflovchini, xoh u tasviriy xarakterga ega bo'lsin, xoh tovushli aks-sado bo'lsin, topishmoq uchun asosiy shart sifatida ta'kidlaydi. Uningcha, topishmoqqa xos besh asosiy komponentni ajratib ko'rsatish mumkin: ramkalovchi kirish qism (ein führendes Rahmenelement), yadro qismi, ya'ni yashirin ob'ektni bilvosita nomlab, ifodalovchi qism (benennendes Kernelement), yadroni tasvirlovchi qism (beschreibendes Kernelement), to'xtatuvchi, o'ylantiruvchi element (hemmendendes Element), shuningdek, ramkalovchi yakuniy qism (abschliessendes Rahmenelement². Lekin bu komponentlarning barchasi ham topishmoqlar uchun majburiy emas. Tadqiqotchining fikriga ko'ra, topishmoq uchun ikki element ham kifoya qiladi: bilvosita nomlanuvchi va tasvirlovchi. Topishmoqning barcha komponentlarini o'zida mujassamlashtirgan "ko'rsichqon" haqidagi nemis topishmog'i quyida tahlilga qilingan:

Hinter ûsen Hûse

(Uyimizning orqasida

Ploiget vadder Krûse

Krauze ota ishlaydi

Ôneplaug und ône rad.

Omochsiz va g'ildiraksiz.

Râemâl tau wat is dat?

Ayting u nima edi?)

Ushbu topishmoqdagi "Uyimizning orqasida" va "Ayting u nima edi?" kabilar kirish hamda yakuniy ramkalovchi elementlardir. "Krauze ota"—yadroni nomlovchi, "ishlaydi"—yadroni tasvirlovchi qismlardir. "Omochsiz va g'ildiraksiz" iboralari esa qo'shimcha tasvirlovchi elementlard³. Amerikalik tadqiqotchi A.Teylor topishmoqqa izoh berar ekan, "haqiqiy topishmoq (true riddle) bu jumboqli ob'ektni undan keskin farq qiladigan narsa bilan

¹ Кёнгес-Маранда Э. Логика загадок / Н. Кузьмина таржимаси //Паремиологический сборник. Пословица. Загадка (структура, смысл, текст).—М., 1978. С.273.

² Сендерович С.Я. Морфология загадки. Языки славянской культуры.—Москва, 2008.

³ Senderovich S.Ya. Morfologiya zagadki. M., 2008, str.63

taqqoslash”⁴ deb hisoblaydi. A.Teylor ham xuddi R.Petsh kabi topishmoqda yadro va ramakalovchi komponentlarni ajratib ko’rsatadi. Yadrodagi ikki tarkibiy qism: metaforik xarakterga ega bo’lgan asosiy tasvirlovchi element (positive element) va unga qarshi qo’yiladigan so’zma-so’z ifodalanadigan belgi (negative element). Masalan, kartoshka haqidagi quyidagi irland topishmog’ida shu elementlar sezilib turadi:

Something has eyes but cannot see (Ko’zlari bor, lekin ko’rmaydi)
(kartoshka)

Bunda “ko’zlari bor” birikmasi metaforik xarakterdagi tasvirlovchi element bo’lsa, “ko’ra olmaslik” to’g’ridan-to’g’ri anglashilishi mumkin bo’lgan belgi hisoblanadi.

Tadqiqotchilar R.Djordj va A.Dandes topishmoqlarga ta’rif berishga urinib, R.Petsh va A.Teylor nazariyalariga ergashadilar hamda diqqatlarini topishmoqning tasvirlovchi qismiga qaratadilar. Ularning fikriga ko’ra, topishmoqning struktural ta’rifini berish uchun minimal tahlil birligini ajratib olish lozim. Buning uchun esa ular “tavsiflovchi komponent”⁵ terminini taklif qilishgan. R.Djordj va A.Dandeslarning fikricha, tavsiflovchi komponent mavzu (topic) va izoh (comment) dan iborat bo’ladi. Mavzu—bu aniqlanayotgan ob’ekt, izoh esa u haqidagi—tuzilishi, funktsional jihatlari bilan bog’liq bo’lgan maxsus ma’lumotdir. Masalan, gugurt haqidagi “*It has a head but can’t think*” (Boshi bor, lekin o’ylay olmaydi) topishmog’i 2 ta tavsiflovchi komponentdan iborat. Birinchisi – “It has a head” (boshi bor) va ikkinchisi – “can’t think” (o’ylay olmaydi) kabi komponentlardir⁶. Yuqoridagilarga tayanib ular topishmoqqa quyidagicha ta’rif berishadi: “Topishmoq—qarama-qarshi bo’lishi mumkin bo’lgan bir yoki bir nechta tavsiflovchi qismlardan tashkil topgan an’anaviy og’zaki ibora bo’lib, bunda referent nimaligini topish zarur”⁷.

T.A.Grin va U.Dj. Pepichello topishmoqlarni javob talab qiladigan har xil turdagi (allegorik tavsiflardan farqli o’laroq) an’anaviy savollar⁸ deb ta’riflaydilar. Masalan, so’z o’yiniga asoslangan kofe haqidagi topishmoqda (ground yer ma’nosida, ground yanchilgan ma’nosida):

- *When is coffee like the soil?*
- (*When it is ground*);

⁴ Taylor A. English Riddles from Oral Tradition. Berkley ; Los Angeles, 1951, p.5

⁵ Georges R. A., Dundes A. Toward a Structural Definition of the Riddle // The Journal of American Folklore. 1963. Vol. 76, № 300. P.111

⁶ O’sha asar P 112

⁷ Georges R. A., Dundes A. Toward a Structural Definition of the Riddle // The Journal of American Folklore. 1963. Vol. 76, № 300. P.113

⁸ Green T.A, Pepicello W.J. The Folk Riddle: A Redefinition of Terms // Western Folklore. 1979.Vol. 38, № 1.P.17

- *Qachon kofe yerga o'xshash bo'ladi?*
- *(Qachonki ground (yanchilgan yoki yer) bo'lganida).*

Mualliflarning fikriga ko'ra, topishmoqlar savol-javob shakliga ega bo'lib, savolda keltirilgan ma'lumotga asoslangan holda uning javobini topish imkoniyatini yuzaga keladi.

Ch.Skottning fikriga ko'ra, "topishmoq p - (proposition) majburiy propozitsiyalar bilan to'ldirilgan uya va a - (answer) majburiy javoblar uyasidan tashkil topgan nutq birligi" deb ta'riflanishi kerak. Ch.Skott topishmoqning semantik aspektiga e'tiborini qaratib, tavsiflovchi qism va yechim o'rtasidagi to'liq bo'lmagan semantik nomutanosiblikka to'xtaladi va uni "qisman yashiringan semantik moslik" ("unit of discourse consist in go fan obligatory propositions lot filled by anutterance p and obligatory answers lot filled by anutterance a") deb ataydi. Ch.Skott jumboqning tavsiflovchi qismini javobda keltirilgan ba'zi bir semantik xususiyatlarni o'zgartiruvchi allosemalar to'plami sifatida qaraydi⁹. R.D.Abraxams jumboqlarni tahlil qilish jarayonida uning ham struktural, ham kognitiv aspektlariga diqqat qaratadi. U topishmoqdagi tasvirni (yoki geshtalni) aks ettirishning 4 ta asosiy usulini ajratib ko'rsatadi: oppozitsiya, noto'liq ta'rif, tasvirlashdagi ortiqcha tafsilotlar, yolg'on obraz¹⁰.

Tadqiqotchi I.Xemnett ta'kidlashicha, jumboqlar noaniqlik va ambivalentlikning bir ko'rinishi bo'lib, ularni aynan shunday tushunchalarning ijtimoiy va kognitiv asosida o'rganish lozim. I.Xemnett topishmoqda ikkita o'zaro nomuvofiq kontsept va talqinlarning kombinatsiyasini ko'radi¹¹. Asosiy e'tiborini jumboqlar, xususan, topishmoqlarga qaratgan tadqiqotchilar ro'yxatini bu bilan cheklab qolmasdan, balki topishmoqning struktural tuzilishi va madaniy belgilari orqali lingvistik o'rganish ob'ektiga aylantirganlar nomini sanashda davom etish mumkin.

Olam lisoniy manzarasining ingliz topishmoqlarida aks etishini o'rgangan rus tilshunos olimasi S.S.Kondrasheva o'z tadqiqotida topishmoqlarni o'rganish va tiplashtirish masalalarini tahlil qiladi, folklor lingvomadaniyatning ingliz topishmoqlariga xos bo'lgan umumiy jihatlarini ko'rib chiqadi, topishmoqning konstutiv belgilarini aniqlaydi, ingliz topishmoqlari tipologiyasini taklif etadi. Topishmoq tushunchasi ostida "muayyan ob'ekt yoki hodisaning nomini

⁹ Senderovich, S. Ya., 2008. Morfologiya zagadki [Morphology of the riddle]. Moscow. P.29

¹⁰ Abrahams R. D., Dundes A. Riddles // Folklore and Folklife: The Introduction. University of Chicago Press, 1972. P. 131

¹¹ Hamnett

I. Ambiguity, classification and change: the function of riddles, 1967. URL: http://www.era.anthropology.ac.uk/Era_Resources/Era/Riddles/hamnet.html

allegorik tarzda kodlaydigan soʻz oʻyini” tushuniladi¹², deya taʼkidlaydi. “Topishmoq” atamasi (analoglari sifatida “xalq topishmogʻi”, “haqiqiy topishmoq” atamalari) folkloristika, etnologiya, etnolingvistika, lingvokulturologiyada qoʻllaniladi va muayyan madaniyatga xos anʼanaviy matnlar korpusiga taalluqli kichik formatdagi tekstlar turkumiga kiradi, unda dunyoning anʼanaviy (asosan mifopoetik) tasviri oʻz ifodasini topadi¹³.

Angliyada ushbu janrning vujudga kelishi qadim ingliz madaniyatiga borib taqaladi (V-XI asrlar). Eng qadimgi ingliz topishmoqlari Ekseter kodeksi (Exeter Book, Codex Exoniensis) bizning davrimizgacha yetib kelgan qadimgi ingliz sheʼriyatining qoʻlyozmalarida uchraydi. Ekseter kodeksining jumboqlari dunyo qadriyatlarini tasviri mujassamlanishiga qaratilgan aksiologik yoʻnalish bilan tavsiflanadi. Uning mazmuniy asosini ingliz etnosi mavjudligi uchun muhim va hayotiy boʻlgan narsalar toʻgʻrisidagi oʻzaro bogʻliq gʻoyalar tashkil etadi. Qadimgi ingliz topishmoqlari oʻzida axloqiy qadriyatlar toʻgʻrisidagi (otonalik vazifasi toʻgʻrisidagi, bilim, eʼtiqod va qalblarning muqaddasligi toʻgʻrisidagi) tasavvurlarni

mujassamlashtirgan majoziy ifodasi sifatida talqin qilinadi¹⁴.

Ekseter kitobidagi bu kabi topishmoqlar oddiy narsalardan ham kutilmagan holatlarni ochib beruvchi poetik matnlarga egaligi bilan oʻziga xoslik kasb etadi. Ingliz lingvomadaniyatiga xos boʻlgan topishmoq janrining rivojlanish tarixi dunyoning yaralishi, uning tuzilishi, qadriyatlar ierarxiyasi haqidagi mifopoetik matnlardan boshlanib, soʻz oʻyinlaridan iborat hazil-mutoyibali topishmoqlarni ham oʻz ichiga oladi. Ingliz jumboqlarining rivojlanish tendentsiyalari allaqachon Ekseter kodeksida keltirilgan boʻlib, unda mifopoetik matnlardan tashqari provokatsion boshqotirmalar (kriptomorfik jumboqlar — pazllar) ham mavjud¹⁵. Jumboqning mantiqiy-semantik tuzilishi dunyoning kontseptual va lisoniy tasvirlari oʻrtasidagi munosabatni aks ettiradi hamda kodlovchi va kodlanuvchi qismlar oʻrtasida yaxlitlik hosil qilinadi. Topishmoq-jumboq kommunikativ hodisaning interaktiv maydoniga kirib boradigan tashabbuskor nutq harakati vazifasini bajaradi, diskursni obʼekt pozitsiyasidan (jumboqda fikr nima haqida ketayotgani), subʼekt pozitsiyasidan (muloqot ishtirokchisi kimligi nuqtai nazaridan) va instrumental (muloqotni

¹² Kondrasheva S.S. Yazykovaya kartina mira v angliyskoy zagadke. Avtoreferat diss.na soisk.uch.stepeni kand.fil.nauka, Volgograd, 2017, 6 str.

¹³ Oʻsha asar b 6

¹⁴ Kondrasheva S.S. Yazykovaya kartina mira v angliyskoy zagadke. Avtoreferat diss.na soisk.uch.stepeni kand.fil.nauka, Volgograd, 2017, 7 str.

¹⁵ Kondrasheva S.S. Yazykovaya kartina mira v angliyskoy zagadke. Avtoreferat diss.na soisk.uch.stepeni kand.fil.nauka, Volgograd, 2017, 8 str.

amalga oshirishning qanday usullari borligiga ko'ra) yondashuvlar bo'yicha ko'rib chiqish mumkin¹⁶.

Ob'ektli yondashuv kommunikatorlarning e'tiborini ingliz jumbog'ining an'anaviy mazmuniga qaratadi. Sub'ektli yondashuvda diqqat muayyan ijtimoiy guruhlarining vakillari sifatida kommunikativ vaziyatning ishtirokchilariga qaratiladi. Bu pozitsiyada topishmoq ta'sir vositasi sifatida xizmat qiladi. Harakatni tavsiflashdagi instrumental yondashuv harakat holatiga yo'naltirilgan bo'lib, shuningdek, topishmoqni teologik (strategik), dramaturgik va me'yoriy aspektlar bo'yicha kommunikativ ta'sir sifatida ko'rib chiqadi¹⁷.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Xoshimova M.O'zbek va ingliz tilidagi topishmoqlarning qiyosiy tadqiqi: mag.diss. –Farg'ona, 2023.
2. Кёнгес-Маранда Э. Логика загадок / Н. Кузьмина таржимаси //Паремиологический сборник. Пословица. Загадка (структура, смысл, текст).—М., 1978. С.273.
3. Сендерович С.Я. Морфология загадки. Языки славянской культуры.— Москва, 2008.
4. Taylor A. English Riddles from Oral Tradition. Berkley ; Los Angeles, 1951, p.5
5. Georges R. A., Dundes A. Toward a Structural Definition of the Riddle // The Journal of American Folklore. 1963. Vol. 76, № 300. P.111
6. Georges R. A., Dundes A. Toward a Structural Definition of the Riddle // The Journal of American Folklore. 1963. Vol. 76, № 300. P.113
7. Xoshimova M. Xalq og'zaki ijodida topishmoqlar:“Yangi O'zbekiston talabalari axborotnomasi”. Vol.1, No5, (2023): YO'TA
8. Green T.A, Pepicello W.J. The Folk Riddle: A Redefinition of Terms // Western Folklore. 1979.Vol. 38, №1.P.17
9. Abrahams R. D., Dundes A. Riddles // Folklore and Folklife: The Introduction. University of Chicago Press, 1972. P. 131

¹⁶ Карасик В.И. Монография. Языковой круг, личность, концепты, дискурс. М.: Гнозис, 2004.
¹⁷ Хабармас Ю. Философский дискурс о модерне. М.: “Весь мир”, 2003

